

What's new about NOAKs

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 13 | März 2026

ARTICLE INFO

Keywords

ACS, AHA, American Heart Association, ACC, American College of Cardiology, Antikoagulantien, akutes Koronarsyndrom, Apixaban, Aristophanes-Studie, ARISTOTLE-Studie, Arzneimittelvereinbarung, Blutungsrisiko, Dabigatran, CHADS2-Score, Edoxaban, Embolie, ENGAGE-AF-TIMI-Studie, ESC, European Society of Cardiology, EACTS, European Association of Cardio-Thoracic Surgeons, ESO, European Stroke Organization, Faktor-Xa-Inhibitoren, hämorrhagischer Schlaganfall, HRS, Heart Rhythm Society, Hüft-Totalendoprothese, Knie-Totalendoprothese, Lungenembolie nichtvalvuläres Vorhofflimmern, NOAKs, Quoten, Phenprocoumon, Rahmenvorgabe, RE-LY-Studie, Rivaroxaban, ROCKET-AF-Studie, TEP, Thrombininhibitor, Thromboseprophylaxe, Venenthrombose, Vitamin-K-Antagonisten, VKA, Vorhofflimmern, Warfarin

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18933521>

ABSTRACT

Sowohl die europäischen Fachgesellschaften wie auch die amerikanischen Leitlinien sprechen eine Klasse-1-Empfehlung (Evidenzlevel A) für NOAKs als bevorzugte Erstoption für die Antikoagulation bei Vorhofflimmern und erhöhtem Schlaganfallrisiko aus. Dabei wird zwischen den einzelnen Substanzen nicht unterschieden. Es existieren keine prospektiven randomisierten Vergleichsstudien zwischen allen vier NOAKs, so dass man sich mit indirekten Vergleichen und Metaanalysen behelfen muss.

Real-World-Daten zeigen mittlerweile jedoch, dass die einzelnen NOAKs durchaus Unterschiede in Bezug auf Schlaganfälle und Blutungen aufweisen. Da bereits zwei dieser NOAKs den Patentschutz verloren haben könnte man auf die Idee kommen, zur Steuerung bei Arzneimittelvereinbarungen eine Generikaquote über sämtliche NOAKs einzuführen. Dieser Artikel bringt Evidenz dafür, dass dies wissenschaftlich zumindest zweifelhaft ist. Die KBV und der GKV-Spitzenverband haben in den Rahmenvorgaben für 2026 eine gute Lösung gefunden.

Europäische und amerikanische Leitlinien im Tenor zu NOAKs einig

Hatten die europäischen Fachgesellschaften ESC (European Society of Cardiology), EACTS (European Association of Cardio-Thoracic Surgeons) und ESO (European Stroke Organization) bereits in ihren 2016 aktualisierten Leitlinien den NOAKs (neue orale Antikoagulantien) Apixaban, Dabi-

gatran, Edoxaban und Rivaroxaban den Status einer First-line-Therapie bei Vorhofflimmern zugewiesen, vollzogen nun auch die US-Fachgesellschaften AHA (American Heart Association), ACC (American College of Cardiology) und HRS (Heart Rhythm Society) diesen Schritt. Da viele Quellen die Bezeichnung NOAKs verwenden, steht dieser Begriff in diesem Newsletter auch stellvertretend für DOAKs.

„Aber sind wirklich alle NOAKs gleich?“

What's new about NOAKs

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 13 | März 2026

Alle sind sich offenbar einig: Sie sprechen nun eine Klasse-1-Empfehlung (Evidenzlevel A) für NOAKs als bevorzugte Erstoption für die Antikoagulation bei Vorhofflimmern und erhöhtem Schlaganfallrisiko aus [1] [2]. Als Grund wird angeführt, dass NOAKs in puncto Wirksamkeit dem Vitamin-K-Antagonisten (VKA) Warfarin in Studien mindestens ebenbürtig oder überlegen waren und in puncto Sicherheit (Blutungsrisiko) Vorteile gezeigt hätten. Und das uneingeschränkt für die gesamte Gruppe. Aber sind wirklich alle NOAKs gleich?

Zulassungsstudien helfen kaum weiter

Dabigatranetexilat war das erste zugelassene NOAK. Es handelt sich um einen direkten oralen Thrombininhibitor (DTI), der heute der einzige Vertreter der NOAKs mit diesem Wirkungsmechanismus ist. Wie die anderen NOAKs ist auch Dabigatranetexilat zur antithrombotischen Behandlung bei Patienten mit nichtvalvulärem Vorhofflimmern, tiefer Venenthrombose und Lungenembolie zugelassen, aber bei Patienten mit mechanischem Herzklappenersatz kontraindiziert. Ferner besteht nur eine Zulassung für die medikamentöse Thromboseprophylaxe im Rahmen eines Hüft- und Kniegelenkersatzes (TEP-Implantation). Für die medikamentöse Thromboseprophylaxe bei anderen operativen Eingriffen und in der nichtoperativen Medizin besteht für Dabigatranetexilat keine Zulassung.

Derzeit sind mit Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban drei NOAKs in Deutschland zugelassen, deren Wirkung auf einer Hemmung des aktivierten Gerinnungsfaktors X beruht und die daher als orale Faktor-Xa-Inhibitoren bezeichnet werden. Die Zulassungen der genannten Präparate sind nahezu identisch mit denen von Dabigatranetexilat. Rivaroxaban und Apixaban sind zur Thromboseprophylaxe im Rahmen der Implantation einer Hüft- oder Knie-Totalendoprothese (TEP) zugelassen, während für Edoxaban in dieser Indikation keine Zulassung besteht. Außerdem sind die oralen Faktor-Xa-Inhibitoren für die Antikoagulation bei tiefen Venenthrombosen und Lungenembolien, sowie bei Patienten mit nichtvalvulärem Vorhofflimmern zugelassen, aber bei Patienten mit mechanischem Herzklappenersatz kontraindiziert. Rivaroxaban ist in einer reduzierten Dosis von 2x2,5mg/Tag zur Prophylaxe atherothrombotischer Ereignisse nach akutem Koronarsyndrom (ACS), bei koronarer Herzkrankheit (KHK) und bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) in Kombination mit 75–100mg Acetylsalicylsäure zugelassen.

Alle vier zugelassenen NOAK besitzen ein individuelles Dosisreduktionsschema für Patienten mit Nierenfunktionsstörungen.

Zur Erinnerung: Phenprocoumon und Warfarin sind bei Weitem nicht so dezidiert zugelassen. Die beiden Vitamin-K-Antagonisten haben nur eine ganz allgemeine Zulassung für die Behandlung und Prophylaxe thromboembolischer Erkrankungen.

Zulassungs-Status der NOAKs

	TVT Prophylaxe	TVT/LE Prophylaxe	VHF	TEP Prophylaxe	ACS/KHK/PAVK
Apixaban	✓	✓	✓	✓	—
Dabigatran	✓	✓	✓	✓	—
Edoxaban	✓	✓	✓	—	—
Rivaroxaban	✓	✓	✓	✓	+ ASS

What's new about NOAKs

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 13 | März 2026

Sämtliche Zulassungsstudien der vier NOAKs hatten zwar Warfarin als Vergleich, aber sowohl die Morbidität der getesteten Populationen als auch die Einstellung von Warfarin im Vergleichsarm waren unterschiedlich.

Schlaganfällen als Warfarin. Apixaban (HR 0,58) und Dabigatran (HR 0,73) waren seltener mit schweren Blutungskomplikationen assoziiert als Warfarin, dagegen kamen diese bei Rivaroxaban (HR 1,07) häufiger vor.

Patienten-Charakteristika in Zulassungsstudien

	Zulassungsstudie	CHADS ₂ -Score	TTR Warfarin*
Apixaban	ARISTOTLE-Studie	2,1	Median 66%
Dabigatran	RE-LY-Studie	2,1	Median ≤ 65%
Edoxaban	ENGAGE-AF-TIMI	2,8	Median 68,4%
Rivaroxaban	ROCKET-AF	3,5	Median 55%

*TTR: Time in therapeutic range

Retrospektive Kohorten: Die Aristophanes-Studie aus den USA

In der ARISTOPHANES-Studie (Anticoagulants for Reduction in Stroke: Observational Pooled Analysis on Health Outcomes and Experience of Patients) wurden über mehr als zwei Jahre Daten von 434.046 Patienten aus Registern der US-amerikanischen Krankenversicherungssysteme gesammelt. Es wurden Patienten mit erstmaliger Verordnung von Warfarin, Rivaroxaban, Dabigatran oder Apixaban hinsichtlich des Auftretens von ischämischen Schlaganfällen, systemischen Embolien, schweren Blutungskomplikationen und gastrointestinalen Blutungen untersucht.

Voraussetzung war die Diagnose eines Vorhofflimmerns ohne Hinweise auf eine Herzklappenerkrankung oder transiente Vorhofflimmern-Episoden als Folge z.B. einer Perikarditis. Zur statistischen Analyse erfolgte ein 1:1-Matching, um u.a. demografische Faktoren und Komorbiditäten als Störgrößen auszuschließen.

Alle NOAKs waren in der Reduktion embolischer Ereignisse dem Warfarin überlegen. Die Hazard Ratio (HR) betrug für Apixaban 0,61, für Dabigatran 0,8 und für Rivaroxaban 0,75. Keines der NOAKs führte häufiger zu hämorrhagischen

Im internen Vergleich der NOAKs war Apixaban mit weniger thromboembolischen Ereignissen (TE) und schweren Blutungen assoziiert als Dabigatran (HR für TE 0,69; HR für Blutungen 0,77) und Rivaroxaban (HR für TE 0,8; HR für Blutungen 0,55). Dabigatran zeigte zudem eine geringere Rate an schweren Blutungen (HR 0,7) als Rivaroxaban, ohne signifikante Unterschiede hinsichtlich thromboembolischer Komplikationen inklusive ischämischer Schlaganfälle [3]. Hieraus können für den Praxisalltag durchaus relevante Folgerungen für den einzelnen Patienten abgeleitet werden. Leider fehlte in dieser Studie aber das Edoxaban.

Metaanalyse über orale Antikoagulanzen in der Prävention bringt mehr Klarheit

Es handelt sich um eine Metaanalyse von 23 randomisierten Studien mit insgesamt 94.656 Patienten, in denen je ein NOAK mit Warfarin verglichen wurde. Im Rahmen der Studien traten 2.331 Schlaganfälle auf, davon 2.228 ischämische Insulte und 403 intrazerebrale Blutungen. Gesamt betrachtet wurden 1.334 Myokardinfarkte beobachtet und 6.479 Patienten verstarben. Insgesamt 4.314 Patienten erlitten eine

What's new about NOAKs

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 13 | März 2026

schwerwiegende Blutungskomplikation und 757 Patienten eine intrakranielle Blutung [4].

Apixaban zweimal 5 mg und Dabigatran zweimal 150 mg waren bezüglich des Endpunkts Schlaganfall und systemischer Embolie Warfarin signifikant überlegen.

Für ischämische Insulte zeigte nur die hohe Dosis von Dabigatran eine Überlegenheit. Für den Endpunkt Myokardinfarkt ergab sich kein Unterschied.

Für den Endpunkt Sterblichkeit zeigten Apixaban zweimal 5 mg sowie Edoxaban 30 mg eine signifikante Überlegenheit gegenüber Warfarin. Das Risiko schwerwiegender Blutungen war im Vergleich zu Warfarin für Apixaban, die niedrige Dosis von Dabigatran und beide Dosierungen von Edoxaban reduziert.

Für alle NOAKs war das Risiko intrakranieller Blutungen signifikant reduziert. Das Risiko gastrointestinaler Blutungen war erhöht für die hohe Dosis von Dabigatran, die hohe Dosis von Edoxaban und für Rivaroxaban [4].

Studie des ZI analysiert Real-World-Daten aus Deutschland

Meine Skepsis gegenüber den NOAKs hatte ich zu meiner aktiven Zeit bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns bereits durch mehrere kritische Vorträge und Publikationen offenbart. Allerdings fehlten lange Zeit harte Daten aus Deutschland, da hier ja nicht Warfarin – wie in den Zulassungsstudien – sondern Phenprocoumon als Vitamin-K-Antagonist (VKA) breit eingesetzt wird. Dieses hat eine wesentlich längere Halbwertszeit und ist weniger anfällig bei Non-Compliance. Das ist ein wesentlicher Unterschied!

Daher habe ich bereits 2015 meine Idee einer deutschlandweiten Studie zu den NOAKs und VKA an das Zentralinstitut für die vertragsärztliche Versorgung in Berlin (ZI) herangebracht. Der Vorschlag wurde akzeptiert und die Ergebnisse liegen nun seit 2020 vor: Sie zeigen deutlich die Unterschiede der einzelnen Substanzen im Real-World-Szenario [5].

Untersucht wurden mit dieser retrospektiven Analyse 837.430 Patienten mit Vorhofflimmern in Deutschland, die entweder mit NOAKs oder Phenprocoumon zur Schlaganfallprophylaxe im vertragsärztlichen Bereich zwischen 2010 und 2017 behandelt wurden. Das relative Risiko für Schlaganfall und Blutungen wurden mittels einer Cox-Regression als Hazard Ratio (HR) berechnet mit einem 95%-Konfidenzintervall gegenüber einer propensity-matched Kohorte. Hier die – z.T. überraschenden – Ergebnisse:

„Real-World-Daten zeigen divergierende Risikoprofile der NOAKs.“

Die mit NOAKs behandelten Patienten hatten durchweg ein höheres Risiko für Schlaganfall (HR 1.32, CI 1.29-1.35) und ein niedrigeres Risiko für Blutungen (0.89, 0.88-0.90) verglichen mit Phenprocoumon.

Wenn man die einzelnen Substanzen genauer betrachtete, so lag das Schlaganfallrisiko höher für Dabigatran (1.93; 1.82-2.03), auch für Apixaban (1.52; 1.46-1.52), und auch für Rivaroxaban (1.13; 1.10-1.17), jedoch nicht für Edoxaban (0.88; 0.74-1.05).

Risikoerhöhung/-erniedrigung gegenüber Phenprocoumon (5)

	Risiko Schlaganfall	Risiko Blutungen
Apixaban	↑	↓
Dabigatran	↑	↓
Edoxaban	↓	↓
Rivaroxaban	↑	↑

What's new about NOAKs

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 13 | März 2026

Das könnte daran liegen, dass die Patienten – anders als bei regelmäßigen INR-Wert-Überwachung unter Phenprocoumon – in der Praxis weniger compliant sind. Meine Vermutung geht auch dahin, dass die Ärzte aus Angst vor Blutungsereignissen häufig das low-dose-Regime einsetzen [6]. Das Blutungsrisiko war niedriger für Dabigatran (0.85; 0.83-0.88), für Apixaban (0.71; 0.70-0.73) und auch für Edoxaban (0.74; 0.68-0.81), aber nicht für Rivaroxaban (1.03; 1.01-1.04).

Arzneimittelvereinbarungen: Folgerungen für die Quotenregelungen für NOAKs

„Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich und die Kassenärztliche Vereinigung treffen zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung mit Leistungen nach § 31 bis zum 30. November für das jeweils folgende Kalenderjahr eine Arzneimittelvereinbarung.“ (§ 84 Abs. 1 SGB V). Die Vereinbarung umfasst neben einem Ausgabenvolumen für die insgesamt von den Vertragsärzten nach § 31 veranlassten Leistungen, auch Versorgungs- und Wirtschaftlichkeitsziele und konkrete, auf die Umsetzung dieser Ziele ausgerichtete Maßnahmen, insbesondere Verordnungsanteile für u.a. Generika.

„NOAKs sind keine homogene Generika-Gruppe.“

Da von den vier NOAKs bereits zwei Wirkstoffe generisch sind, könnte man auf die Idee kommen, die gesamte Gruppe der NOAKs einem Generikaziel zu unterwerfen, um Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben. Das halte ich aus wissenschaftlicher Sicht nicht für tragfähig.

Denn die bisherigen Ausführungen lassen darauf schließen, dass – gerade im Real-World-Setting – durch eine generelle Quotenregelung die Vertragsärzte einer differenzierten Therapie beraubt würden.

„Auf Bundesebene wird differenziert reguliert.“

Rahmenvorgaben der KBV: Differenzierte Therapie bleibt möglich!

Die jährlich bis Ende September zu beschließenden Rahmenvorgaben nach 84 Abs. 6 SGB V durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen sind hier durchaus differenziert. Für Dabigatranetexilat wurde ein Anteil generischer Dabigatranetexilat-haltiger Arzneimittel an der gesamten Gruppe des Wirkstoffes Dabigatranetexilat vereinbart, ebenso für Rivaroxaban ein Anteil generischer Rivaroxaban-haltiger Arzneimittel an der gesamten Gruppe des Wirkstoffes Rivaroxaban [7].

„Folgen die KVen der differenzierten Linie – oder entsteht Substitutionsdruck?“

Dadurch wird kein Vertragsarzt gezwungen, den Wirkstoff zu wechseln. Die spannende Frage ist nun, ob sich die einzelnen KVen zusammen mit den jeweiligen Kassenverbänden dieser Spruchpraxis auch anschließen werden.

What's new about NOAKs

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 13 | März 2026

FAZIT

- > **Es existieren keine prospektiven randomisierten Studien über alle 4 NOAKs.**
- > **Indirekte Vergleiche über die Zulassungsstudien scheitern daran, dass die jeweils eingeschlossenen Populationen nicht vergleichbar waren.**
- > **Real-World-Daten und Metanalysen bringen mehr Licht ins Dunkel.**
- > **Eine deutsche retrospektiven Analyse des ZI über 8 Jahre zeichnet ein recht deutliches Bild der einzelnen NOAKs versus Phenprocoumon.**
- > **Wegen der unterschiedlichen Outcomes hinsichtlich thromboembolischer Ereignisse und Blutungen sind die NOAKs im Real-World-Setting nicht vergleichbar.**
- > **Eine Steuerung über eine generelle NOAK-Generikaquote wäre m.E. wissenschaftlich angreifbar.**

Publisher & Editor in Chief: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der KVB

[1] European Heart Journal, Volume 45, Issue 36, 21 September 2024, Pages 3314–3414, doi: 10.1093/eurheartj/ehae176 [2] Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. doi: 10.1161/CIR.0000000000001193. [3] Gregory Y.H.Lip, et al., Effectiveness and Safety of Oral Anticoagulants Among Nonvalvular Atrial Fibrillation Patients: The ARISTOPHANES Study. AHA/ASA Journal 2018, vol. 49, no.12. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.020232[4] López-López JA, Sterne JAC, Thom HHZ et al., Oral anticoagulants for prevention of stroke in atrial fibrillation: systematic review, network meta-analysis, and cost effectiveness analysis. BMJ 2017; 359: j5058. doi: 10.1136/bmj.j5058 [5] Paschke et al., Comparing stroke prevention therapy of direct oral anticoagulants and Vitamin K antagonists in patients with atrial fibrillation: a nationwide retrospective observational study; BMC Medicine (2020) 18:254; doi: 10.1186/s12916-020-01695-7 [6] Mueller S, Groth A, Spitzer SG, Schramm A, Pfaff A, Maywald U. Real-world-effectiveness and safety of oral anticoagulation strategies in atrial fibrillation: a cohort study based on a German claims dataset. Pragmat Obs Res. 2018 May 1;9:1-10 [7] <https://www.kbv.de/documents/infotehk/rechtsquellen/weitere-vertraege/praxen/verordnungen/rahmenvorgaben-arzneimittel.pdf>; Zugriff am 05.03.2026